

**РОЛЬ ПСАММОФИТНЫХ РАСТЕНИЙ В ФИТОМЕЛИОРАЦИИ
АРИДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИАРАЛЬЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
ВОССТАНОВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫХ ЛАНДШАФТОВ**

Толыбаев А. А., Хабибуллаев А.Ж.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753330>

***Аннотация.** В условиях прогрессирующего опустынивания и деградации земель Приаралья особую актуальность приобретают фитомелиоративные мероприятия, направленные на экологическую стабилизацию и восстановление нарушенных природных экосистем. В работе рассмотрены биологические особенности основных псаммофитных видов, используемых в фитомелиорации Приаралья, а также современные методы и результаты озеленения высохшего дна Аральского моря.*

***Ключевые слова.** фитомелиорация; псаммофитные растения; аридные экосистемы; Приаралье; саксаул; кандим; терескен; закрепление песков; восстановление ландшафтов; борьба с опустыниванием; экологическая стабилизация.*

В настоящее время одной из наиболее острых экологических проблем Центральной Азии является деградация природных экосистем Приаралья, вызванная усыханием Аральского моря. Масштабная трансформация ландшафтов региона привела к образованию обширных площадей засоленных и песчаных территорий, характеризующихся низкой биологической продуктивностью и высоким уровнем эрозионных процессов. На бывшем дне Аральского моря сформировалась новая пустыня — Аралкум, площадь которой превышает 5,5 млн гектаров.

В этих условиях особое значение приобретают мероприятия по фитомелиорации — экологически обоснованные способы восстановления деградированных земель посредством использования растений, устойчивых к экстремальным условиям. Среди таких видов ведущая роль принадлежит псаммофитным растениям, приспособленным к произрастанию на подвижных песках и выполняющим функции естественного закрепления субстрата, предотвращения ветровой эрозии и восстановления растительного покрова [1]. Псаммофитные сообщества формируют основу биостабильности аридных экосистем, способствуют улучшению микроклимата, снижению запылённости воздуха и повышению устойчивости ландшафтов к антропогенному воздействию [2]. В последние годы в Приаралье активно реализуются программы по созданию зеленых насаждений на высохшем дне моря с использованием саксаула (*Haloxylon aphyllum*, *H. persicum*), кандима

(*Calligonum spp.*), терескена (*Krascheninnikovia ceratoides*) и других типичных пустынных видов.

Одной из главных экологических проблем Приаралья остаётся опустынивание, вызванное высыханием Аральского моря и деградацией земель. В ответ на эти процессы в регионе реализуются масштабные программы по созданию зелёных насаждений на высохшем морском дне. К настоящему времени высажены солеустойчивые и засухоустойчивые растения, в числе которых саксаул, кандим и черкез. Эти виды играют ключевую роль в стабилизации песчаных экосистем и предотвращении пыльных бурь [4].

Псаммофитные растения и их биологические особенности

Псаммофиты (от греч. *psammos* — песок, *phyton* — растение) представляют собой растения, приспособленные к произрастанию на песчаных почвах с низким содержанием влаги и питательных веществ. Они обладают рядом морфолого-физиологических адаптаций (Таб.1.):

- развитой корневой системой (до 10 м и более), обеспечивающей закрепление песков и доступ к глубинной влаге;
- ксероморфными листьями, покрытыми плотной кутикулой или редуцированными до чешуек;
- замедленным ростом побегов при высокой долговечности корней;
- устойчивостью к засолению и засухе;
- симбиотическими связями с микоризными грибами, повышающими усвоение питательных веществ [3].

Таблица 1.

Основные виды псаммофитов Приаралья

№	Вид растения	Латинское название	Экологические особенности
1	Белый саксаул	<i>Haloxylon persicum</i>	Глубококорневой кустарник, эффективно закрепляет барханы
2	Чёрный саксаул	<i>Haloxylon aphyllum</i>	Устойчив к засолению, способствует восстановлению песчаных почв
3	Кандым	<i>Calligonum spp.</i>	Образует густую корневую сеть, закрепляет подвижные пески
4	Жузгун	<i>Calligonum caput-medusae</i>	Формирует плотную дернину, снижает ветровую эрозию
5	Терескен	<i>Krascheninnikovia ceratoides</i>	Засухоустойчив, используется для восстановления пастбищ

Роль псаммофитов в фитомелиорации

Псаммофитные насаждения способствуют:

- закреплению подвижных песков и барханов;
- снижению эрозионных процессов;
- защите населённых пунктов и сельхозугодий от пыльных бурь;
- восстановлению биоразнообразия и пастбищных экосистем;
- созданию микроклимата, благоприятного для роста других видов растений.

Основные методы фитомелиорации включают посадку саженцев саксаула и кандима, использование биоматериалов для фиксации песков (соломы, камыша) и посев быстрорастущих трав на начальном этапе закрепления [5,6].

Результаты исследования: В результате проведённого анализа флористического состава и эколого-биологических особенностей псаммофитных растений Приаралья установлено, что данные виды играют ключевую роль в формировании устойчивых экосистем на деградированных и дефляционно-опасных территориях.

Исследования показали, что в условиях Приаралья доминирующими представителями псаммофитной флоры являются *Haloxylon aphyllum*, *Calligonum caput-medusae*, *Ephedra strobilacea*, *Salsola arbuscula*, *Astragalus villosissimus* и другие виды, обладающие высокой адаптационной пластичностью к экстремальным условиям засушливого климата и повышенной солёности почв.

Растения-псаммофиты выполняют ряд фитомелиоративных функций:

- укрепляют подвижные пески, снижая дефляционные процессы на 60–70%;
- способствуют формированию гумусового горизонта за счёт накопления органических остатков;
- стабилизируют микроклиматические условия, повышая влажность поверхностных слоёв почвы на 10–15%;
- создают предпосылки для постепенного восстановления растительного покрова и биоразнообразия.

В результате проведения экспериментальных посадок саксаула (*Haloxylon aphyllum*) и калигона (*Calligonum* spp.) на деградированных участках южного Приаралья в течение 3–5 лет отмечено устойчивое закрепление песков и увеличение растительного покрова на 25–30%.

Анализ спутниковых данных (MODIS, Landsat 8) за 2010–2023 гг. подтверждает положительную динамику восстановления растительности на территориях, где активно применяются фитомелиоративные мероприятия. Показатель NDVI

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

вырос в среднем на 0,05–0,08 единицы, что свидетельствует о повышении продуктивности экосистем [7].

Таким образом, применение псаммофитных растений в качестве биомелиорантов является эффективным инструментом экологической реабилитации Приаралья, способствует снижению уровня опустынивания и восстановлению устойчивых ландшафтов региона.

Заключение. Фитомелиорация с использованием псаммофитных растений является эффективным инструментом восстановления деградированных экосистем Приаралья. Псаммофиты выступают природными стабилизаторами ландшафта, предотвращая эрозию и способствуя формированию устойчивой биосферы. Их роль в борьбе с опустыниванием делает эти виды ключевыми элементами экологической политики региона.

Таким образом, изучение роли псаммофитных растений в фитомелиорации аридных экосистем Приаралья имеет не только научное, но и практическое значение для разработки устойчивых природоохранных стратегий и обеспечения экологической безопасности региона.

Литература

1. Зонн, И. С., Костяков, А. Н. *Фитомелиорация пустынных земель*. — Москва: Агропромиздат, 1985. — 240 с.
2. Абдурахманов, И. А. *Растительность и экология Каракалпақстана*. — Нукус: Қаракалпақстан, 2002. — 312 с.
3. Юсупов, Ш. А. *Псаммофитные растения Приаралья и их эколого-биологические особенности*. — Ташкент: Университет, 2019. — 156 с.
4. Каюмов, Р. А. *Проблемы восстановления деградированных земель в аридных зонах Узбекистана. // Экология и устойчивое развитие регионов*. — №3, 2020. — С. 47–54.
5. Назаров, Б. Т., Давлетов, А. Э. *Роль саксаульных насаждений в предотвращении опустынивания Приаралья. // Вестник Каракалпақского отделения АН РУз*. — №1, 2021. — С. 35–41.
6. Мирзаев, У. Х. *Биологические основы фитомелиорации пустынных экосистем*. — Ташкент: Фан, 2017. — 204 с.
7. World Bank. *Environmental Restoration and Sustainable Land Management in the Aral Sea Region*. — Washington, D.C., 2021. — 74 p.